

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KOLLABORATIV KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK ZARURATI

Jo'rayeva Shahlo Ilhomjon qizi

Tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10046143>

O'zbekistonning yangi rivojlanish bosqichida islohotlar jarayonida har bir soha va yangilanayotgan tuzilmaga kreativ yondashish, ijodiylik asosida modernizatsiya ishlarini olib borish vazifalari dolzarblik kasb etmoqda. Chunki yangilanayotgan jamiyat uchun ijodiylik va ijodiy hamkorlik eng ahamiyatli xususiyat bo'lib xizmat qiladi. Buning uchun yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni ish bilan ta'minlash, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashi uchun sharoit yaratish, qobiliyat va iste'dodini ro'yobga chiqarish bilan birga bu ishlar uchun hukumat tomonidan munosib shart-sharoit yaratish ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuning uchun ham o'quvchi-yoshlarda boshlang'ich ta'limdanoq kollaborativ ko'nikmalarni rivojlantirish talab etiladi.

Kollaboratsiya - umumiy manfaatga birga erishish uchun ikki yoki undan ko'proq kishining sherikchiligini anglatadi. Boshlang'ich ta'limdagi kollaboratsiya o'quvchilarning ijodiy hamkorligi va sherikchiligiga asoslangan o'qish va ta'lim-tarbiya jarayonini anglatadi.

Ijodiy hamkorlik - ikki va undan ortiq, ijodkorning birgalikdagi ijodiy mehnati. Faylasuflarning fikricha, ijodiylik - bir vaqtning o'zida sub'ektning o'ziga va shu jumladan, tashqi olamga tegishli bo'lgan asl mohiyatdir. Kreativlik yaratuvchanlik yuqori ijodkorlik - sub'ektivlik ishtirokisiz amalga oshmaydi va faqat ijodkor shaxsning o'ziga hos xususiyati bilan amalga oshiriladi[1]. Demak, yuksak yaratuvchanlik sifatleri ijodkorlikning muhim hususiyatini tashkil etadi.

Pedagogikada ijodkorlik deganda, asosan, ixtirochilik, originallik, fantaziya, sezgirlik, muammoni tez hal qila olish qobiliyatlari tushuniladi. Bu qobiliyatning ko'p qirrali ekanligi ta'kidlanadi[2]. Kreativlik - bu har tomonlama fikrlash, his qilish va harakat qilishga bo'lgan potensial layoqat hisoblanadi. «U shaxsning muammoli vaziyatlardan tafakkuri orqali, takrorlanmas yo'l bilan chiqib ketish, unga ijodiylik bilan yondasha olish qobiliyati hisoblanadi. Kreativlikni ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, o'ziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkin. Shuningdek, kreativ fikrlash bir narsaga turli tomondan yondashishni anglatadi. Har qanday inson tug'ilganda kreativ qobiliyat bilan dunyoga keladi. Uni qaysi yo'lga yo'naltirish va rivojlantirish o'qituvchi zimmasiga yuklatiladi»[3]. Pedagogikada ijodkorlik deganda insonning «ijodga qobiliyatligi» tushuniladi va intellektning rivojlanish darajasi bilan aloqadorlikda tahlil qilinadi. Jumladan, A.Arifjanova pedagoglar tarkibining kreativ salohiyatini rivojlantirish bilan bog'liqlikda kreativlik tushunchasining mohiyatini quyidagi tarzda bayon etgan: «Maqbul imkoniyatlarni safarbar etish orqali, shaxsni muammoni qabul qilish, yangi, noodatiy mahsulni yaratish qobiliyati» sifatida izohlanadi. G.Ibragimovanning fikricha, ijodkorlik - shaxsning yaratuvchanlik, ijodkorlik hislatlarlari bilan bog'liq ko'nikmalar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Kreativlik o'z ichiga muammolarga nisbatan yuqori darajadagi sezgirlik, intiutsiya, natijalarni oldindan ko'ra bilish, fantaziya, tadqiqotchilik va refleksiyaning qamrab oladi»[3].

Fikrimizcha, kollaborativlik - o'zida o'zaro bog'liq qobiliyat va elementlarni to'la jamlagan integrativ xarakter kasb etuvchi qobiliyatdir. Masalan, ijodiy qobiliyatlar quyidagilar

hisoblanadi: tasavvur, fantaziya, orzu qilish va noyob qobiliyatlarni rivojlantirishlarni o'z ichiga oladi. Ijodkorlik evristik bilish faoliyatini ta'minlovchi asosiy, ammo yagona bo'lmagan qobiliyat hisoblanadi. O'quvchilarda ijodiy va vositali faoliyat natijasida, albatta bilish jarayoni amalga oshadi. Bunda ijodiy va kognitiv faoliyat birgalikda amalga oshadi. Demak, ijodiy hamkorlik ham o'quvchilarning birgalikdagi ijodiy va kognitiv faoliyati turidir. Bu orqali ular bir-birlari bilan fikr almashadi, hamkorlikda ilmiy faoliyat yuritadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kollaborativ ko'nikmalarini shakllantirishda quyidagi vazifalarni hal etishi mumkin:

- kollaborativlikni ijtimoiy-madaniy qadriyat, yangilikni yaratishga qaratilgan ongli amallar majmui sifatida o'zlashtirishda nazariy bilimlar bilan qurollantirish;
- kollaborativlikni aksiologik, intellektual va funksional asoslari bilan tanishtirish, uni amalga oshirishning omillari haqida tushuncha berish;
- kollaborativlikni yaratuvchi, ularni tatbiq etuvchi o'quvchining umumijtimoiy va ijodkorlik tabiati, shuningdek, uning konkret kasbiy faoliyatda gavdalanish xususiyatlari haqida tushuncha hosil qilish;
- kreativ g'oyalarni ilgari surish hamda uni amalga oshirish jarayonini tahlil qilish qobiliyatini tarbiyalash;
- kreativlikni ko'rsatish, ularni amaliy jihatdan ro'yobga chiqarish malakalarini shakllantirish;
- o'quvchilar tomonidan ijodiy hamkorlik qadriyatlarini o'zlashtirish bilan bir qatorda ularning ijodiy faoliyatidagi zaruriy individual salohiyatni aniqlash, uni yanada kuchaytirishga zamin yaratish va h.k.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kollaborativ ko'nikmalarini shakllantirishning ustuvor belgilariga asoslanib, ijodiy hamkorlik muammosi o'z ichiga ko'p mustaqil masalalarni oladi va bir qator konseptual qoidalarni belgilab beradi.

Xulosa qilganda, o'quvchilarda ijodiy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi kunning zarur ijtimoiy talablaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning samarador pedagogik modeli va shart-sharoitlarini yaratishga doir tadqiqotlarni olib borish, bu orqali aniq natijaga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasini ishlab chiqish muhim vazifalardan biridir.

References:

1. Falsafa: qomusiy lug'at / Tuzuvchi va mas'ul muharrir: Q.Nazarov. – Toshkent: Sharq, 2004. –B.241..
2. Exsonova F.T. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Avtoreferati. NamDU. 2020. –B.
3. <https://uza.uz/uz/posts/kreativlik-va-uning-dars-zharayonidagi-samaralari-320705>
 (Kreativlik va uning dars jarayonidagi samaralari)